

测样咨询

ABA 促气孔关闭时保卫细胞 Ca^{2+} , pH, H_2O_2 , K^+ , Cl^- , NO_3^- 动态信号检测

实验意义

ABA 调控气孔关闭过程中, 首先是通过调控 Ca^{2+} 、 H^+ 、 H_2O_2 等信号物质的跨膜转运, 进而调节胞浆中的 Ca^{2+} 浓度上升、pH 上升。信号物质的变化, 引起直接用来调节保卫细胞渗透压的 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 的跨膜外排, 胞浆中的离子浓度降低, 渗透压下降, 保卫细胞中的水分流出, 保卫细胞体积缩小, 气孔关闭。

经典案例

MP 西农李积胜: NMT 发现 H_2S 介导 SnRK2.6 结构变化促保卫细胞吸钙诱导气孔关闭 为蛋白质翻译后修饰互作促植物抗旱提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+} 、 H_2O_2 、 H^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^-

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求, 根据您的研究需求即可。该实验使用苗期样品较多。

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求, 选择植株上特定位置的叶片, 例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求, 同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内, 叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的叶片连带叶柄完整取下, 如叶片较大, 则在叶片上剪取 1cm*2cm 的叶片组织, 浸泡在缓冲溶液 (1.0 mM MES, pH6.15) 中, 20000 勒克斯光照 90 分钟。

2. 按照视频教程, 揭去叶片下表皮, 将透明的叶片下表皮内侧朝上, 粘在 35mm 培养皿底部的双面胶上。

3. 加入 4mL 测试液静置 10 分钟, 该过程持续给予 20000 勒克斯光照。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

订阅本刊

• 检测过程

1. 在载物台旁边放置光源，且持续给予培养皿中的下表皮组织 20000 勒克斯光照。
2. 选取外观完整且气孔处于较充分打开状态的保卫细胞。
3. 检测位点：保卫细胞表面
4. 检测时长：5-10 分钟。
5. 重复数：n≥10，即每组检测不少于 10 个保卫细胞。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块下表皮组织，还可在同一块下表皮组织上测不止 1 个保卫细胞。一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：Z-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Chen S,et al. Persulfidation-induced structural change in SnRK2.6 establishes intramolecular interaction between phosphorylation and persulfidation. MOL PLANT. 2021.14(11):1841.
3. Zhang W, et al. H₂S-mediated balance regulation of stomatal and non-stomatal factors responding to drought stress in Chinese cabbage. HORTIC RES. 2022.10(3):284.
3. Zhao C, et al.. Evolution of chloroplast retrograde signaling facilitates green plant adaptation to land. P NATL ACAD SCI USA. 2019;116(11):5015.